

Миграционные установки студенческой молодежи АТО Гагаузии

Др. Лариса ХОРОЗОВА,
Комратский государственный университет

В последнее время в АТО Гагаузия Республики Молдова отмечается тенденция «омоложения» трудовой миграции, включения в этот процесс образованной молодежи. Целью нашего исследования было изучение миграционных установок молодежи в условиях активного включения региона в миграционный процесс.

Выборка составила 329 человек. Это юноши и девушки двух этнических групп (гагаузы и болгары) АТО Гагаузия. Возрастной и образовательный статус: 18–25 лет, студенты КГУ. Исследование установки на включение в трудовую миграцию было проведено на основе авторской анкеты, включающей вопросы на оценочное отношение к процессу трудовой миграции.

Нами были выделены следующие установки студенческой молодежи гагаузов и болгар к процессу трудовой миграции: положительная миграционная установка – «уеду», отрицательная миграционная установка – «не уеду», неопределенная миграционная установка – «не определился». Результаты проведенного исследования показывают, что в Гагауз Ери сохраняется стойкая тенденция к включению молодых людей в трудовую миграцию.

Мы считаем, что трудовая миграция может стать безвозвратной в силу того, что в регионе отмечаются следующие явления:

– дальнейшее увеличение роста миграционных устремлений у образованной молодежи. В нашем исследовании выявлено, что 60,7% гагаузов и 64% болгар намерены уехать на заработки. Лишь 21,1% гагаузов и 20% болгар такого намерения не высказывают;

– на включение в трудовую миграцию практически в равной мере ориентированы и юноши (59% гагаузов, 64% болгар), и девушки (62% гагаузок, 64% болгарок) обеих этнических групп, независимо от их противоречивого отношения к трудовой миграции;

– определенная часть студенческой молодежи ориентирована на безвозвратную эмиграцию из страны (это было установлено в проведенных с молодежью интервью).

Представляется актуальным на основе проведенного исследования разработать социально-психологический тренинг, направленный на профессиональную самореализацию молодежи в регионе.